

“ОЛТИН ЮЛДУЗ”СИЗ ҚАҲРАМОНЛАР

Шавкатбек Махамадюнусов

Андижон давлат университети,
тарих фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

Аннотация: мақолада Иккинчи Жаҳон уруши (1941-1945 й.) йилларида Европада немис-фашизмга ва Узоқ Шарқ ҳамда Осиёнинг турли минтақаларида япон милитаристларига қарши курашдаги жангларда мардлик, жасорат намуналарини кўрсатганлиги учун Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилган, лекин айрим сабабларга кўра бу унвон билан тақдирланмаган тожикистонлик 75 нафар жангчи ҳақидаги маълумотлар қисқача баён этилган.

Калит сўзлар: Иккинчи Жаҳон уруши, Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвони, немис-фашизми, япон милитаризми, Европа, Осиё, Япония, тожикистонлик жангчилар, миллат, снайпер, мукофот, Олтин Юлдуз, мукофотлаш варағи, орденлар.

Аннотация: в статье приводятся краткие сведения о 75 бойцах из Таджикистана, которые были представлены к званию Героя Советского Союза за храбрость и мужество в боях с немецко-фашизмом в Европе и японскими милитаристами в различных регионах Дальнего Востока и Азии в годы Второй мировой войны (1941-1945), но по каким-то причинам не были удостоены этого звания.

Ключевые слова: Вторая мировая война, Герой Советского Союза, немецко-фашизм, японский милитаризм, Европа, Азия, Япония, таджикские бойцы, нация, снайпер, награда, Золотая Звезда, наградной список, орден.

Annotation: The article provides brief information about 75 fighters from Tajikistan who were nominated for the title of Hero of the Soviet Union for bravery and courage in battles against German fascism in Europe and Japanese militarists in

various regions of the Far East and Asia during the Second World War (1941-1945), but for some reason were not awarded this title.

Keywords: World War II, Hero of the Soviet Union, German fascism, Japanese militarism, Europe, Asia, Japan, Tajik fighters, nation, sniper, award, Gold Star, award list, order

Долзарблиги. Дунё ахли май ойида Иккинчи жаҳон урушида фашизм устидан эришилган ғалабани кенг нишонлади. Иккинчи Жаҳон урушида фашизм ва япон милитаристлари устидан эришилган улкан ғалабада тоҷикистонликларнинг ҳиссаси ҳам беқиёсдир. Тоҷикистонликларнинг Иккинчи Жаҳон урушидаги иштироки, буюк ғалабага қўшган ҳиссалари, фашизм ва япон милитаристларига қарши кураш жангоҳларида кўрсатган жасоратлари, фронт ортида олиб борилган машаққатли меҳнатлари, тоҷикистонлик 54 нафар Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига сазовор бўлганлар ҳамда “Шухрат” орденининг учала даражаси билан тақдирланган 5 нафар жангчилар [1] ҳақида бир қанча автобиографиялар, мақолалар, бадиий асарлар, тарихий очерклар нашр этилди. Бадиий ва ҳужжатли фильмлар яратилди. Бу борадаги тадқиқотлар ҳамда бир қанча бошқа ишлар ҳозирги кунда ҳам давом эттирилиб келинмоқда.

Ушбу мақола эса Иккинчи жаҳон урушида жасорат кўрсатиб, Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилган, бироқ айрим сабаблар туфайли бу унвон билан тақдирланмаган тоҷикистонлик жангчилар ҳақида.

Ўрганилганлик даражаси. Ушбу мавзу юзасидан кейинги йилларда Мустақил Давлатлар Ҳамдўстлиги давлатларида бир қанча тадқиқот ва ижобий ишлар амалга оширилди. Иккинчи Жаҳон уруши йилларида фронт жангоҳларида душманга қарши курашда мардлик, жасорат намуналарини кўрсатганликлари учун Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб, бу унвон билан мукофотланмаганларнинг рўйхатлари шакллантириб, эълон қилиб бориш ишлари йўлга қўйилди, адабиётлар чоп этилди, газета ва журналларда ҳамда интернет сайтларида туркум мақолалар бериб борилмоқда. Хусусан,

россиялик тадқиқотчи М.В.Черепанов томонидан олиб борилаётган ишлар диққатга сазовордир. Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб, бу унвон билан мукофотланмаган Собиқ СССРнинг турли минтақаларидан, шунингдек, Марказий Осиё, хусусан, Тожикистондан ҳарбӣ хизматга чақирилган татарлар ҳақида ўзининг интернетдаги блогида “Татары-Герои из Средней Азии и Азербайджана” ва “Непризнанные: татары, так и не получившие звание Героя Советского Союза” мақолаларида 1922 йилда туғилган, Тожикистоннинг Сталинобод районидан ҳарбӣ хизматга чақирилган **Ахмедзянов Миншакир Шакирзянович** ҳақида маълумотларини эълон қилди. Олиб бораётган тадқиқот ишларининг натижалари бўйича янги маълумотларни эълон қилиб келмоқда [2].

jewmil.com сайти ходимлари эса “Герои без Золотой Звезды” номи билан ўз сайтларида алоҳида бўлим ташкил этиб, Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилган, лекин тақдирланмаган 269 нафар яҳудийларнинг очиқлаган рўйхатлари орасида Тожикистондан ҳарбӣ хизматга чақирилганлардан 3 нафари ўрин олган [3].

Ахмадиев Тамимдар Хазигалиевич “Башкирская гвардейская кавалерийская” китобининг “Подвиг тридцати героев под Белой Калитвой” номли қисмида 1943 йилнинг 21-23 январь кунлари Россия Федерациясининг Ростов областидаги Белая Калитва шаҳри ҳудудидаги 79.9 тепаликни душмандан озод этиш учун бўлган жангларда 30 баҳодирнинг қаҳрамонликларини батафсил баён этган. Стратегик жихатдан муҳим бўлган тепалик учун кечган жангларда туркман Аннақилич Атаев бошчилигидаги 30 нафар жангчининг барчаси қаҳрамонларча ҳалок бўлади ва Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилади. Фақатгина Аннақилич Атаевгина қаҳрамон унвони билан тақдирланган бўлса, қолган жангчилар 1-даража Ватан уруши орденига муносиб кўрилади. 30 нафар баҳодирнинг миллий таркибига кўра 15 нафари ўзбеклардан иборат бўлган. Улар орасида 1 нафари 1911 йилда туғилган, Тожикистоннинг Кўктом районидagi “Парижская коммуна”

колхозидан 1941 йилда ҳарбий хизматга чақирилган, ўзбек, **Баймуратов Килуб** ўрин олган [4. Б.123].

Бу борада, айниқса, қозоғистонлик тадқиқотчи Жумабой Доспанов томонидан олиб борилган ишлар диққатга сазовордир. Ж.Доспанов “Подвиг народа” электрон ресурси маълумотлари асосида собиқ Иттифоқ Республикалари ва хорижий давлатлардан Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб айрим сабабларга кўра тақдирланмаган 56 миллатдан иборат бўлган 8097 нафар жангчиларнинг маълумотларини тўплаган бўлиб [5. Б. 4.], шундан 17 нафари тожиклар эканлигини қайд этган [6. Б.347.]. Булардан 14 нафари тожикистонлик [6. Б.315.], 2 нафари ўзбекистонлик [6. Б.263.] ва 1 нафари туркменистонлик тожиклардир [6. Б.309.]. Тўпланган маълумотларни 3 жилддан иборат “Не ставшие Героями Советского Союза: 3-х т. Историческо - документальная книга” китобни чоп эттирган бўлиб, унинг 1- ва 2-жилдлари Россия Федерацияга, 3-жилди эса 14 та собиқ Иттифоқ Республикаларига бағишланган [7. 3-х т.].

Ж.Доспанов Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб, айрим сабабларга кўра тақдирланмаган тожикистонликлардан 14 нафар тожик, 12 нафар рус, 6 нафар ўзбек, 3 нафар татар, 1 нафардан қозоқ, яхудий, грек, араб, арман миллатига мансуб жами 40 нафар жангчилар ҳақида маълумотларни келтириб ўтган [6. Б. 315]. Шунини алоҳида таъкидлаб ўтиш керакки, Ж.Доспанов ушбу китобида жангчиларнинг душманга қарши курашда жангда кўрсатган жасоратлари ҳақида тўхталиб ўтмаган.

Бу мақолада 75 нафар Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб, лекин унинг ўринга бошқа орденлар билан тақдирланган тожикистонликлар ҳақидаги янги маълумотлар жамланиб, ҳавола этилмоқда. Улар юқорида қайд этиб ўтилган 13 миллат вакилларида иборат бўлган 40 нафар тожикистонлик жангчилар бўлиб, Ж.Доспанов Тожикистондан ҳарбий хизматга чақирилган, турли миллат вакилларида иборат бўлган 14 нафар жангчини собиқ СССРнинг турли республикалари рўйхатига киритган [7. 3-х т.], шунингдек, Ўзбекистон, Туркменистон ва Қозоғистонда туғилган ва шу ердан хизматга чақирилган 3

нафар тожик ҳамда тадқиқот ишларимиз натижасида янги топилган 18 нафар жангчилардир. Мазкур мақола тарихий методлар-тарихийлик, қиёсий-мантиқий таҳлил, холислик тамойиллари асосида тайёрланган ва ёритилган.

Тадқиқот натижалари: Тожикистонлик жангчиларнинг ёвга қарши курашдаги жанговар йўли билан танишиб чиқарканмиз, уларнинг фронтнинг барча жабҳаларида душманга қарши мардонавор курашиб, жангчиларга ўрнак бўлганига, ҳарбий кўмондонликнинг эътирофига сазовор бўлиб, бир қанча орден ва медаллар билан тақдирланганига, шунингдек, жангда оғир ярадор бўлишларига қарамасдан жанг майдонини тарк этмай душманга қарши мардонавор курашгани, мардларча ҳалок бўлгандан сўнг ёки бедарак йўқолганидан сўнг Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилганлигига, лекин, унвони пасайтирилганига, уларнинг айримлари Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига бир эмас, икки мартабадан тавсия этилганлигига гувоҳи бўламиз.

Ўрганишларимиз натижасида тожикистонлик жангчилардан 8 нафар ўзбеклар ҳам Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилганликлари ва унвони пасайтирилгани аниқланганди [8. Б. 107].

“Подвиг Народа” электрон ресурсга жойлаштирган архив ҳужжатларини ўрганишимиз ва давом эттиришимиз натижасида тожикистонликлардан 7 нафар рус, 2 нафар тожик, 2 нафар ўзбек, 1 нафардан бошқирд, мордвин, украин, яхудий, ҳамда ўзбекистонлик 2 нафар тожик қаҳрамон жангчилар аниқланди [9.].

Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига бир эмас, икки мартабадан тавсия этилганлардан бири 1921 йилда Тожикистоннинг Қўрғонтепа областида туғилган, 1940 йилда ҳарбий хизматга чақирилган, миллати араб бўлган **Хайтов Қаландардир.**

Қ.Хайтов душманга қарши курашда жасорат ва мардлик кўрсатганлиги учун дастлаб 1943 йил 13 ноябрда юксак унвонга тавсия этилади, лекин, 25 ноябрда юксак унвон ўрнига Александр Невский ордени билан тақдирланади. Жангларда кўрсатган мардлиги учун Қ.Хайтов 1944 йил 15 августда иккинчи

марта Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тақдим этилади. Бу сафар ҳам унинг жасоратлари муносиб баҳоланмайди ва у 1944 йил 23 сентябрда Ленин ордени билан мукофотланади [9.].

Қаҳрамонлардан айримларини келтириб ўтамиз. **Ильмуратов Хальмурат** - 1917 йил Сталинобод областида туғилган, ўзбек. 1944 йил Қўрғонтепа областидан ҳарбий комиссариатидан ҳарбий хизматга чақирилган. 1-Белоруссия fronti 61-Армия 23-ўқчи дивизия 89-ўқчи полкининг ўқчиси, қизил аскар.

1945 йил 17 апрелда Помераниянинг Кенисберг райони Ной-Глитцен аҳоли яшаш манзилдан оқиб ўтувчи Одер дарёсини душманнинг кучли ва тинимсиз ўқлар ёғдиришига қарамай, қўлбола воситалар орқали кечиб ўтиб ўрнашади. Дарёнинг ғарбий қирғоғида плацдармни кенгайтириш учун жангда биринчилардан бўлиб хужумга ўтиб душман траншеясини яксон этиб, қўл жангида 8 фашистни йўқ қилади. Шу вақтда душман пулемётдан кучли ўқлар ёғдириб олдинга интилаётган пиёда аскарларга дарёдан кечиб ўтишга имконият бермайди. Х.Ильмуратов гранаталар улоқтириб, ушбу фашист пулемёт ўт очиш нуқтасини яксон этади. Натижада ҳарбий қисм жангчиларининг дарёдан кечиб ўтишига ва плацдармни кенгайтиришга имконият яратади. Ушбу жангдаги жасорати учун 1945 йил 25 апрелда Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия (тақдим) этилган, лекин ушбу унвон ўрнига 1945 йил 3 июнда “Қизил байроқ” ордени билан тақдирланган [9.].

Базаров Тогай - 1923 йилда Ўзбекистон Республикаси Самарқанд областининг Фориш районида туғилган, тожик. 1943 йил Қозоғистон ССРнинг Жанубий Қозоғистон области Киров район ҳарбий комиссариатидан ҳарбий хизматга чақирилган. 69-Армия Қизил байроқли 77-Чернигов гвардиячи ўқчи дивизияси 221-гвардиячи ўқчи полки 1-ўқчи ротасининг бўлинма командири, гвардичи сержант.

Ўқчи взвод таркибида 1944 йил 30 июль куни Висла дарёсининг ғарбий қирғоғини эгаллаб турган душман худудида разведка ишларини олиб боришда, взвод командири сафдан чиққанидан сўнг взводни мохирона бошқариб, икки

кун ичида душманнинг 7 марта хужумини қайтаришда жасорат кўрсатганлиги, ўқ-дорилари тугагач ҳам немис-фашистларга мардоновар қарши кураш олиб борганлиги учун 1944 йил 3 августда Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия (тақдим) этилган, лекин ушбу унвон ўрнига 1944 йил 30 сентябрда “Қизил байроқ” ордени билан тақдирланган [9.].

Иккинчи Жаҳон уриши йилларида Ўзбекистондан кўплаб моҳир мерган (снайпер)лар етишиб чиқди. Душманга қарши курашда жасорат кўрсатиш билан бирга ўз билим ва тажрибаларини ёш мерганларга ўргатишди ҳамда шогирдлар тайёрлашди. Машхур мерганлардан бири Ленинград мудофаасида муносиб иштирок этган фарғоналик Одилов Тешабойдир (хужжатларда **Адилов, Адылов Тэшабай** юритилган). **Одилов Тешабой** - 1918 йил Фарғона областининг Риштон районида туғилган, тожик. 1939 йил Фарғона шаҳар ҳарбий комиссариатидан ҳарбий хизматга чақирилган. Ленинград fronti 55-Армия 43-ўқчи дивизия 65-ўқчи полки снайпери, катта сержант.

1942 йил баҳорига келиб Тешабой Одилов ҳисобида йўқ қилинган душманнинг 100 солдат ва офицери, шунингдек, 4 снайпери бор эди. 1942 йил 26 апрелда Ленинград фронтининг 65-ўқчи полки қўмондонлиги Т.Одиловнинг ушбу жасоратларини эътиборга олиб Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этади. Лекин 1942 йил 5 июндаги № 1301/н буйруқ билан фақат “Ленин” ордени берилади. (Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвони билан тақдирланганларга “Олтин Юлдуз” медали билан бирга “Ленин” ордени топширилган). Т.Одилов уруш якунигача 114 нафар душманни йўқ қилади, шунингдек, 25 нафар моҳир мерганларни тарбиялаб, етиштириб беради. Унинг шахсий снайпер қуроли Ленинграддаги Мудофаа музейи экспонатидан жой олган. 1998 йилда вафот этган [10.].

Душманга қарши курашда матонат, жасорат намуналарини кўрсатган, қўмондонлик топшириқларини ўз вақтида намунали бажарган 75 нафар тожикистонлик жангчилар Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилган, бироқ унинг ўрнига қуйидаги орденлар билан мукофотланишган:

“Қизил байроқ” - 55 та, Ленин- 10 та, 1-даражали Ватан уруши -5 та, Александр Невский- 3 та, 3- даражали Суворов -2 та, 3-даражали Шухрат- 1 та.

Уларнинг миллий таркиби эса қуйидагича: рус- 29 нафар, тожик- 22 нафар, ўзбек-8 нафар, татар- 4 нафар, яҳудий- 3 нафар, қозоқ -2 нафар, араб, арман, бошқирд, грек, мордвин, осетин ва украин - 1 нафардан.

Хулосалар: Ушбу мақоладаги қаҳрамонлар ҳақидаги маълумотларни тайёрлашда Россия Мудофаа Вазирлигининг Марказий Архиви (ЦАМО) да сақланаётган, 2010 йил апрелида ишга туширилган Россия Мудофаа Вазирлигининг интернет лойиҳаси бўлган “Подвиг Народа” электрон ресурсга жойлаштирган Иккинчи жаҳон уруши даврида жангоҳларда иштирок этган жангчиларнинг шахсий мукофотлаш (Нагрудной лист) варақлари бўлган архив маълумотларидан фойдаланилди.

2017 йилга келиб сайтнинг базасида мукофотлашлар бўйича 26,7 миллион маълумотлар эълон қилинди [10], бугунги кунда сайт ходимлари томонидан жангларда иштирок этган, орден ва медаллар билан тақдирланган жангчилар ҳақида янги ҳужжат маълумотлари бериб борилмоқда.

Сайтнинг базасидаги 33 фонднинг 460 га яқин йиғма ҳужжатлар тўплами кўриб чиқилиши натижасида юқорида қайд этиб ўтилган 75 нафар Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилган тожикистонлик жангчилар аниқланди. Агар сайтга жойлаштирилиб борилаётган маълумотларнинг кўплигини ҳисобга олган ҳолда тадқиқотлар яна давом эттирилса, албатта, Иккинчи Жаҳон уруши йилларида душманга қарши олиб борилган курашда мардлик, қаҳрамонлик намуналарини кўрсатиб, Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб, маълум сабабларга кўра юксак унвонлари пасайтирилиб, бу унвон билан тақдирланмаган жангчиларнинг рўйхати яна ҳам кенгайиши мумкин.

Қаҳрамонларнинг деярли барчаси жанговар сафдалигида ва вафотидан сўнг юксак мукофотга тавсия этилганлар. Ҳозирги даврда ўсиб келаётган ёш авлод эса улар ҳақида тўлиқ маълумотни билмайди, батамом беҳабардир.

Бугунги кунда қаҳрамон жангчиларнинг душманга қарши курашда кўрсатган жасоратлари ҳақидаги ҳужжатлар Россия Федерацияси, Белорус ва Украинанинг турли архивларида сақланмоқда. Фронтдаги қаҳрамонликлари билан донг таратган аскарларнинг жасоратлари деярли ўрганилмаган. Уларнинг жасоратлари ҳақида изланишлар, тадқиқотларни давом эттирилса, келажак авлодларга етказилса, жангчиларнинг руҳи, албатта, шод бўлади.

Совет Иттифоқи Қаҳрамони унвонига тавсия этилиб, бу унвон билан мукофотланмаган тожикистонликлар ҳақидаги маълумотлар деярли жамланмаган, мақолалар, адабиётлар чоп этилмаган, тадқиқотлар олиб борилмаган.

2024 йил 18-19 апрель кунлари Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёев Тожикистон Республикаси Президенти И. Раҳмоннинг таклифига биноан амалий ташриф билан Тожикистон Республикасида бўлди. Ташриф давомида икки мамлакат ўртасида кўп қиррали стратегик шериклик ва иттифоқчилик муносабатлари тўғрисида тарихий шартнома имзоланди. Ташриф давомида Ўзбекистон ва Тожикистон ўртасидаги кўп қиррали ҳамкорликнинг деярли барча йўналишларида 28 та ҳужжат имзоланди. Жумладан, Фанлар академиялари ўртасидаги илмий ҳамкорлик тўғрисида битим; Андижон, Наманган, Сирдарё, Фарғона, Хоразм вилоятлари ва Сўғд вилояти, Қашқадарё ва Хатлон вилояти ўртасида ҳамкорлик тўғрисида битимлар, 2024-2026 йилларга мўлжалланган “Йўл харита” лари ҳамда бошқа ҳужжатлар имзоланди [11].

Шунингдек, 2024 йил 15 апрелда [Тошкент](#) давлат иқтисодиёт университетида Ўзбекистон — [Тожикистон](#) олий таълим ректорларининг иккинчи форуми бўлиб ўтди.

Ушбу форум анжуманида [Тожикистон](#) Республикаси таълим ва фан вазири Раҳим Саидзода бошчилигида ташриф буюрган 30 га яқин нуфузли олий таълим муассасалари ректорлари ҳамда Ўзбекистон олий таълим муассасалари ректорлари иштирок этишди. Форумда илм-фан ҳамкорлигини мустаҳкамлаш, ўзаро тажриба алмашинувини кенгайтириш, манфаатли алоқалар ва бошқа

долзарб муаммолар буйича 50 дан ортиқ меморандум ва “йўл хариталари” имзоланди [12]. Икки қардош мамлакат ўртасидаги мазкур амалий қадамлар барча жабҳаларда бўлгани каби тарих соҳасида ҳам ҳамкорликда олиб бориладиган тадқиқотлар кўламини кенгайтиришда муҳим омил бўлади. Шу жумладан, тожикистонлик ва ўзбекистонлик тарихчи олимлар қаҳрамон унвонига муносиб кўрилганларни аниқлаш, улар ҳақидаги маълумотларни тўплаш ва номини абадийлаштириш борасида ҳамкорлик олиб боришлари учун ҳам кенг имкониятлар эшиги очилди. Тадқиқотларни умумлаштирган ҳолда грант маблағларни жалб этиб, тўплам ҳолатида чоп этилса, 2025 йилда кенг нишонланадиган Иккинчи Жаҳон урушида эришилган ғалабанинг 80 йиллик юбилейига муносиб совға бўлар эди.

Адабиётлар:

1. <https://tj.sputniknews.ru>
2. <https://jewmil.com>. Григорий Койфман. “Герои без Золотой Звезды”.
3. <https://www.kremnik.ru>
4. Ахмадиев Т. Х. Башкирская гвардейская кавалерийская. — Уфа: “Китап”, 1999. - 368 с.
5. <https://kazneb.kz/ru>. Ж. Доспанов. Не ставшие героями Советского Союза: историческо-документальное издание / [рук. проекта Б. С. Измухамбетов] .- Атырау : “Агатай”, 2020. Библиогр.: Т. 1. - 385 с.
6. <https://kazneb.kz/ru>. Ж. Доспанов. Не ставшие героями Советского Союза: историческо-документальное издание / [рук. проекта Б. С. Измухамбетов] .- Атырау : “Агатай”, 2020. Библиогр.: Т. 3. - 358 с.
7. <https://kazneb.kz/ru>. Казахстанская Национальная Электронная библиотека. Ж.Доспанов. Не ставшие Героями Советского Союза: 3-х т. Историческо-документальная книга / (рук. проекта Б. С. Измухамбетов). - Атырау: “Агатай”, 2020 .

8. Ш.Махаммадюнусов. Они заслужили звание Героя Советского Союза. Общество и инновации. 4, 6/S (авг. 2023), 102–109. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol4-iss6/S-pp102-109>.
9. <http://www.podvig-naroda.ru/> Подвиг Народа: Общедоступный электронный банк документов «Подвиг Народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» Электронный ресурс. [Жангчиларнинг Мукофотлаш варақаси (Наградной лист)].
10. http://soviet-aces-1936-53.ru/snipers/abc/a/adilov_t.htm. Советские снайперы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
11. Ўзбекистон ва Тожикистон ўртасидаги кўп қиррали стратегик шериклик ва иттифоқчилик янги босқичга кўтарилди. // Янги Ўзбекистон. № 75 (1136), 2024 йил 19 апрель. Б. 1.
12. <https://aniq.uz>. Ўзбекистон — Тожикистон олий таълим ректорлари ўртасида меморандум ва “йўл хариталари” имзоланди.